

INGLIZ TILIDA O'ZGARISH SEMANTIKASIGA EGA FE'LLAR

A.B.Tojiyeva

SamDCHTI 2-kurs magistranti

G.Asadova

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857569>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ingliz tilidagi o'zgarish semantikasiga ega fe'llarning sintaktik va paradigmatic xususiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: nazariy tilshunoslik, ingliz tili, o'zgarish, fe'lning sintaktik va paradigmatic xususiyatlari

Sintaktik paradigma masalalari so'nggi yillarda grammatika fanining eng ko'p muhokama qilingan masalalaridan biri bo'ldi. Sintaktik paradigmalar gapni qamrab oluvchi har qanday grammatik kategoriyalarning harakati natijasida keng ma'noda talqin qilinishi mumkin va tor ma'noda talqin qilinishi mumkin, ularga faqat sintaktik munosabatlar xarakteriga ko'ra farq qiluvchi sintaktik konstruktsiya majmualarini nazarda tutish mumkin.

Masalan, did not know _ the subject - his knowledge of the subject - his knowledge of the subject; The plant produces railway cars - _ plant for the production of railway wagons. Second, this _ _ class paradigms are associated with existence variable ways expressions predicate actors: I saw how he crossed the street - I saw him cross the street - ko I saw him cross the cha; He got there because the day was good - The day is good, he got there; He likes to read - He likes to read

Paradigmalarining ikkinchi guruhi fe'lning valentlik xususiyatlarining o'zgarishi bilan tavsiflanadi, bu uning sub'ekt-ob'ekt munosabatlarini qamrab oluvchi kategorik ma'nolarining o'zgarishi (ovoz, sabab, konversiya va boshqalar).

Belgilangan ikki turdagi paradigmalarining ishlash shakllari sifat jihatidan har xil omillar va sifat jihatidan har xil toifalar bilan bog'liq: birinchisi, asosiy taklif uchun asos bo'lgan toifalar (modallik, sabab, dalil va boshqalar), ikkinchisi ko'proq. aktualashtirish. Birinchisining kategorik talqini odatda aniq, valentlik paradigmalarini tashkil etuvchi konstruktsiyalarning grammatik holatini talqin qilish qiyin. Buning sababi shundaki, kategoriyali ma'nolarni ifodalash shakllari (sintaktik qurilish turi va og'zaki belgilash usuli) ko'pincha juda xilma-xil ma'nolarni etkazish uchun bir xil bo'lib chiqadi. Ingliz tilining deyarli barcha tadqiqotchilari ta'kidladilarki, eng muhim muammolardan biri bu "pledge" deb

ataladigan shakllar tomonidan yaratilgan konstruktsiyalarning toifali holatini talqin qilish: boshlang'ich (belgilash yo'qligi), passiv (to be+P II), refleksiv (V+o'zi). Boshqa barcha turdagi belgilar (vaqtinchalik va boshqa) "pledge " ustiga qo'yiladi. Belgilanishni o'zgartirmasdan shakllangan tuzilmalarning o'zaro munosabatlarini talqin qilishga alohida e'tibor beriladi, chunki bu hollarda izolyatsiyalash tipidagi tillarning mexanizmlari kategorik qarama-qarshiliklarni talqin qilishning barcha keyingi muammolari bilan birga paydo bo'ladi.

Bu qiyinchiliklarning barchasi quyidagilar bilan bog'liq: birinchidan, har bir shaklda garov qiymatining faqat aks ettirilganini emas, balki bir nechta turlarini belgilash mumkin. nomda, buning natijasida hatto ovozli qarama-qarshiliklar doirasida ham ovoz shakli va ovoz qiymati o'rtasida izomorfizm mavjud emas; ikkinchidan, xuddi shu shakllar nafaqat ovozning o'zini, balki boshqasini ham shakllantirishda asos sifatida ishlatiladi. toifali qarama-qarshiliklar, masalan, sabab - sabab , sababsiz - sabab, natija, konversiya , refleksiv va boshqalar. Ko'pgina tipologlar alohida shakllarning keng doiradagi kategorik ma'nolarni shakllantirish qobiliyatiga e'tibor berishgan .

Ushbu shakllarning noaniqligi, o'z navbatida, ko'p sonli sintaktik konstruktsiyalarning qat'iy noaniqligiga olib keladi, bu uni hal qilish uchun turli xil mezonlarni, ham mazmunli, eng xilma-xil ma'no qatlamlarini qamrab olishni talab qiladi (denotativ, rolli). o'ynash, referent va boshqalar) va tizimli ravishda - funktsional, birinchi navbatda derivativ va pragmatik. Bunday hollarda polisemantik shakllarning muhim xususiyatlarini hisobga olish kerak , bu quyidagilardan iborat: 1) ushbu shakl kiritilgan barcha paradigmalar to'plamini o'rnatish va har bir aniq qatorda shaklning o'rnini aniqlash; 2) o'sha aniq til sharoitlarini o'rnatish (morfologik shakl uchun sintaktik qurilish turi, ishtirokchilar va qismlarning muvofiqlik sxemasi nuqtai nazaridan sintaktik tuzilmaning hosilaviy xususiyatlari, fe'lning leksik semantikasi va boshqalar) bunda shakl yoki polisemantik holga keladi, yoki aksincha, bir xil ma'nolarni ifodalovchi sinonimik vositalar mavjudligi bilan bog'lanadi; 3) asosan ko'rib chiqilayotgan shakllar orqali uzatilishi mumkin bo'lgan ma'nolar hajmining chegaralarini aniqlash.

Faqat bu omillarning barchasini hisobga olish har bir sintaktik konstruktsiyaning ma'nosini uning kategorik mansubligi nuqtai nazaridan izohlash imkonini beradi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ingliz tilining "pledge" shakllari, barcha noaniqliklariga qaramay, juda aniq belgilangan doiraga ega. Ular hech qanday kategorik o'zgarishlarni belgilamasligi mumkin, lekin faqat ularning harakati

sub'ekt-ob'ekt-predikat munosabatlaridagi o'zgarishlarni qamrab oladigan, ya'ni fe'lning valentlik xususiyatlariga ta'sir qiladi. Ushbu toifalar fe'l kategoriyalarining maxsus sinfini tashkil qiladi, biz ularni " valentlik " deb ataymiz , chunki ular fe'lning boshqa toifalaridan farqli o'laroq, fe'lning sintaktik va semantik valentliklarining ishlash usullarini aks ettiradi va har doim o'zgarish bilan birga keladi.

Adabiyotlar:

1. Abduazizov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Toshkent-2001.- 190-b
2. Blok M.Y. Ingliz tilining nazariy grammatikasi bo'yicha kurs. Moskva: Vysshaya shkola, 2000. – 381s.
3. Chekunova I.A. Zamonaviy ingliz tilida to'g'ridan-to'g'ri ob'ekt tuzilmalarining o'zgaruvchanligi. Kiev, 1983. 56-s